

***Miltogramma villeneuvei* VERVES, 1982 (Diptera, Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski**

***Miltogramma villeneuvei* VERVES, 1982 (Diptera, Sarcophagidae) – new to the Polish fauna**

DOI: 10.5281/zenodo.2255574

KRZYSZTOF SZPILA¹, ŁUKASZ MIELCZAREK²,

¹ Katedra Ekologii i Biogeografii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, e-mail: szpila@umk.pl

² Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zespół ds. Lasów i Przyrody
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: lukasz@insects.pl

ABSTRACT. The first record of *Miltogramma villeneuvei* VERVES, 1982 from Poland is given. The species was found in southern Poland, in the Pieniny Mountains. Several male specimens were collected by hand net during swarming on limestone rocks in Zaskalskie-Bodnarówka and Biała Woda Nature Reserves. The possibilities of finding another species of the genus *Miltogramma* MEIGEN in Poland are discussed.

KEY WORDS: Diptera, Sarcophagidae, *Miltogramma villeneuvei*, first record, faunistics, Małe Pieniny, Poland

WSTĘP

Rodzaj *Miltogramma* MEIGEN według ujęcia proponowanego w światowym katalogu Sarcophagidae przez PAPE (1996) obejmuje obecnie 117 gatunków (VERVES *et* SZPILA 2008). Jest to najbogatszy w gatunki takson tej rangi w obrębie podrodziny Miltogramminae. Największą różnorodność *Miltogramma* obserwuje się na obszarze Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej (ROHDENDORF 1967, VERVES 1986, PAPE 1996). W Europie, środkowej Europie i Polsce odnotowano dotąd odpowiednio: 20, 10 i 8 gatunków z tego rodzaju (POVOLNÝ *et* VERVES 1997, DRABER-MOŃKO 2007, VERVES *et*. SZPILA 2008, BEUK *et* PAPE 2018). Poprzednie ujęcia systematyki rodzaju (VERVES 1989, PAPE 1996) nie znajdują potwierdzenia w najnowszych badaniach molekularnych i należy się spodziewać dalszych zmian w klasyfikacji *Miltogramma* (PIWCZYŃSKI *et* AL. 2017).

W porównaniu do innych przedstawicieli podrodziny, muchówki z rodzaju *Miltogramma* osiągają stosunkowo duże rozmiary ciała (POVOLNÝ *et* VERVES 1997). Larwy gatunków o znanej biologii stadiów preimaginalnych rozwijają się przeważnie w gniazdach samotnie żyjących pszczołowatych (Apoidea), rzadziej grzebaczowatych (Sphecoidea) (ZEROVA *et al.* 2006). W środkowej Europie muchówki te preferują ciepłe i suche środowiska z dominacją roślinności kserotermicznej i psammofilnej (POVOLNÝ *et* VERVES 1997), które są jednocześnie siedliskiem preferowanym przez gatunki owadów, będące ich potencjalnymi gospodarzami.

Miltogramma villeneuvei jest muchówką szeroko rozprzestrzenioną w regionie palearktycznym (VERVES 1986, PAPE 1996). Gatunek podawano dotychczas z Azerbejdżanu, Egiptu, Finlandii, Francji, Rosji (europejska część, Daleki Wschód, Zachodnia Syberia), Szwecji, Węgier oraz Włoch (VERVES 1986, PAPE 1996), a z krajów ościennych notowano go dotychczas z Czech, Słowacji i Niemiec (BEUK *et* PAPE 2018, VERVES *et* BARTÁK 2018). Biologia stadiów preimaginalnych tego gatunku pozostaje nieznana (POVOLNÝ *et* VERVES 1997). Larwa pierwszego stadium uzyskana poprzez dysekcję z odwłoka suchego okazu samicy z kolekcji muzealnej została opisana przez SZPIŁĘ (2010).

MATERIAŁ

Miltogramma villeneuvei VERVES, 1982 (RYC. 1A-F, 2)

Karpaty, Małe Pieniny, rez. Biała Woda (RYC. 3), 24.06.2017, 5 ♂♂; rez. Zaskalskie-Bodnarówka (RYC. 4), 24.06.2017, 10 ♂♂, leg. *et* coll. Ł. MIELCZAREK; rez. Zaskalskie-Bodnarówka, 24.06.2017, 19 ♂♂, leg. Ł. MIELCZAREK, det., in coll. K. SZPIŁA.

Większość osobników została odłowiona na szczycie wapiennego ostańca w rezerwacie przyrody Zaskalskie-Bodnarówka, gdzie samce przebywały na wierzchołkowych częściach roślinności kserotermicznej oraz odsłoniętych najwyższych częściach skały wapiennej. Skała ta od strony południowo-zachodniej tworzy pionową ścianę o bardzo rzadkiej roślinności. Szczytowa część skały zajmowana jest przez dobrze wykształconą murawę kserotermiczną z licznie występującym rojnikiem (*Sempervivum* sp.), rozchodnikiem (*Sedum* sp.), ciemiężykiem biało-kwiatowym (*Vincetoxicum hirundinaria*), dziurawcem zwyczajnym (*Hypericum perforatum*), jałowcem pospolitym (*Juniperus communis*), różą (*Rosa* sp.), szałwią (*Salvia* sp.), krwiściągą (*Sanguisorba minor*), macierzanką (*Thymus* sp.) oraz dziewanną (*Verbascum* sp.). Sama murawa ma około 1,5 ara powierzchni. Pozostałe części wzniesienia cechują się łagodniejszymi stokami i są porośnięte lasem z dużym udziałem świerka pospolitego.

W rezerwacie przyrody Biała Woda muchówki odławiano u podstawy stromej wapiennej skały w centralnej części rezerwatu, tuż przy brzegu potoku o tej samej nazwie. W pobliżu miejsca odłowienia *M. villeneuvei* występują rozległe murawy kserotermiczne i naskalne. Jednego osobnika odłowiono na kwiatostanie świerzábka (*Chaerophyllum* sp.) przy wejściu do rezerwatu Biała Woda od strony wsi Jaworki.

RYC. 1 A-F. *Miltogramma villeneuvei*. A) habitus, widok z boku; B) habitus, widok od strony grzbietowej; C) przednia, lewa stopa samca, zmodyfikowane szczecinki a i ad zaznaczone strzałkami; D) głowa, widok z boku; E) głowa, widok z przodu; F) głowa, widok z góry.

FIG. 1 A-F. *Miltogramma villeneuvei*. A) habitus, lateral view; B) habitus, dorsal view; C) fore left tarsus of male, modified setae a and ad marked by arrows; D) head, lateral view; E) head, anterior view; F) head, dorsal view.

RYC. 2. Samiec *Miltogramma villeneuvei* na skale wapiennej w rezerwacie przyrody Zaskalskie-Bodnarówka.

FIG. 2. Male of *Miltogramma villeneuvei* on limestone in Zaskalskie-Bodnarówka Nature Reserve.

RYC. 3. Siedlisko *Miltogramma villeneuvei* w rezerwacie przyrody Biała Woda.
FIG. 3. Habitat of *Miltogramma villeneuvei* in Biała Woda Nature Reserve.

RYC. 4. Siedlisko *Miltogramma villeneuvei* w rezerwacie przyrody Zaskalskie-Bodnarówka.
FIG. 4. Habitat of *Miltogramma villeneuvei* in Zaskalskie-Bodnarówka Nature Reserve.

DYSKUSJA

Fauna Miltogramminae Polski liczy obecnie 45 gatunków (DRABER-MOŃKO 2007; GRZYWACZ 2007, SZPILA 2013). SZPILA (2013), wskazując możliwe do wykazania na terenie naszego kraju gatunki reprezentujące tę podrodzinę, pominął rodzaj *Miltogramma*. W monografii POVOLNEGO i VERVES (1997), w tabeli przedstawiającej rozmieszczenie Sarcophagidae w poszczególnych krajach środkowej Europy, błędnie oznaczono *M. villeneuvei*, jako gatunek występujący w Polsce (J. G. VERVES, *inf. ustna*). Ponowny krytyczny przegląd fauny krajów ościennych, sprowokowany odnalezieniem *M. villeneuvei* w Pieninach, pozwala jednak wskazać co najmniej dwa kolejne gatunki z tego rodzaju możliwe do stwierdzenia w Polsce. Pierwszym z nich jest *Miltogramma brevipila* VILLENEUVE, 1911 (RYC. 5A-C). Muchówka ta jest znana w Europie m.in. z Czech, Słowacji, Austrii, a także ze Szwecji (wyspy Gotlandia i Olandia) (VERVES 1986, PAPE 1987, PAPE 1996, VERVES *et* BARTÁK 2018). Larwy obserwowano w gniazdach nieustalonego gatunku makatki *Anthidium* FABRICIUS (POVOLNÝ *et* VERVES 1997). Według POVOLNEGO i VERVES (1997) *M. brevipila* preferuje środowiska psammofilne. Kolejnym gatunkiem jest *Miltogramma iberica* VILLENEUVE, 1912 (RYC. 2D-F). Ta ciemno ubarwiona muchówka, pasożytująca w gniazdach miesierek *Megachile* LATREILLE i porobnic *Anthophora* LATREILLE, była w Europie dotąd wykazywana z Austrii, Węgier, Hiszpanii, Ukrainy (Krym), ale także z Finlandii i okolic Petersburga w Rosji (VERVES 1986, PAPE 1987, PAPE 1996, POVOLNÝ *et* VERVES 1997). W przypadku obu gatunków północna granica zasięgu występowania sięga znacznie poza granice Polski. Pszczoły będące potencjalnymi gospodarzami są w Polsce lokalnie liczne, tak więc odkrycie stanowisk *M. brevipila* i *M. iberica* jest bardzo prawdopodobne.

Rezerваты przyrody Biała Woda i Zaskalskie-Bodnarówka oraz sąsiadujący z nimi rezerwat przyrody „Wąwóz Homole” imienia Jana Wiktora utworzono dla ochrony muraw i ostańców wapiennych wschodniej części Pienin (Małe Pieniny). Tego typu warunki sprzyjają występowaniu przedstawicieli rodzaju *Miltogramma*, które podobnie jak gatunki błonkówek, będące ich gospodarzami, są ściśle związane z siedliskami otwartymi, ciepłymi i suchymi.

Stwierdzenie licznej populacji *M. villeneuvei* na terenie rezerwatów przyrody Biała Woda oraz Zaskalskie-Bodnarówka świadczy, że gatunek znajduje tutaj bardzo dobre warunki do rozwoju. Należy dodać, że w miejscu masowej obserwacji *M. villeneuvei* w rezerwacie przyrody Zaskalskie-Bodnarówka zauważalna jest intensywna sukcesja krzewów i drzew, która w nieodległej perspektywie czasu może spowodować całkowite ocienienie wierzchołkowej części skały i zanik, już i tak bardzo małej, murawy kserotermicznej. W ciągu najbliższych kilku lat w miejscu obserwacji *M. villeneuvei* przewidziane są planem ochrony rezerwatu działania mające na celu usunięcie nalotu drzew i krzewów (ROSTECKI 2016).

W czasie badań muchówek Małych Pienin drugi autor odwiedzał również Wąwóz Homole, gdzie jednak nie udało mu się zaobserwować żadnego przedstawiciela rodzaju *Miltogramma*. Brak obserwacji *Miltogramma* w Wąwozie Homole może jednak wynikać z penetracji nieodpowiednich siedlisk, co wynikało z ograniczeń wydanego zezwolenia i badań w obrębie fragmentów o mniej nasłonecznionej wystawie. Również obserwowane zachowanie *M. villeneuvei*, polegające na agregacji w wyżej położonych częściach skał, może być utrudnieniem obserwacji gatunku, gdyż siedliska tego typu często pozostają niedostępne.

Występowanie gatunku w rezerwacie przyrody „Wąwóz Homole” imienia Jana Wiktora jest zatem możliwe i prawdopodobne, ale potwierdzenie jego obecności wymaga podjęcia dodatkowych badań terenowych.

Ryc. 5 A-F. *Miltogramma brevipila* i *Miltogramma iberica*. A) *M. brevipila*, habitus, widok z boku; B) *M. brevipila*, habitus, widok od strony grzbietowej; C) *M. brevipila*, przednia, lewa stopa samca, zmodyfikowane szczecinki widoczne na segmentach 2-5; D) *M. iberica*, habitus, widok z boku; E) *M. iberica*, habitus, widok z góry; F) *M. iberica*, przednia, lewa stopa samca, brak zmodyfikowanych szczecinek.

Fig. 5 A-F. *Miltogramma brevipila* and *Miltogramma iberica*. A) *M. brevipila*, habitus, lateral view; B) *M. brevipila*, habitus, dorsal view; C) *M. brevipila*, fore left tarsus of male, modified setae and ad visible on tarsomers 2-5; D) *M. iberica*, habitus, lateral view; E) *M. iberica*, habitus, dorsal view; F) *M. iberica*, fore left tarsus of male, modified setae on tarsomers absent.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają podziękowania Prof. JURIJOWI GRIGOREJOWICZOWI VERVESOWI za wyjaśnienie wcześniejszych informacji o występowaniu *M. villeneuvei* w Polsce.

Badania muchówek w rezerwach przyrody Biała Woda i Zaskalskie-Bodnarówka wykonano za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Publikacja sfinansowana dzięki wsparciu projektu NCN 2015/17/B/NZ8/02453. Artykuł poświęcamy ku pamięci naszego przyjaciela BOGUSŁAWA SOSZYŃSKIEGO.

LITERATURA

- BEUK P., PAPE T. 2018. Fauna Europea: Sarcophagidae. Fauna Europaea, https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/808273ab-ca72-4e1a-a72c-e6f173379fce
- DRABER-MOŃKO A. 2007. Sarcophagidae. [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E., Fauna Polski Charakterystyka i wykaz gatunków, Tom II, MiIZ PAN, Warszawa, ss.152–155, 231–233.
- GRZYWACZ A. 2007. *Macronychia dolini* VERVES i KHROKALO, 2006 (Diptera: Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Dipteron* **23**: 18–20.
- PAPE T. 1987. The Sarcophagidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. E.J. BRILL/Scandinavian Science Press Ltd., Leiden-Copenhagen, vol. **19**: 1-203.
- PAPE T. 1996. Catalogue of the Sarcophagidae of the world (Insecta: Diptera). *Memoirs on Entomology, International* **8**: 1–558.
- PIWCZYŃSKI M., PAPE T., SIKORA M., DEJA-SIKORA E., AKBARZADEH K., SZPIŁA K. 2017. Molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae): implications for classification, systematics and evolution of larval feeding strategies. *Molecular phylogenetics and evolution* **116**: 49–60.
- POVOLNÝ D., VERVES Yu.G. 1997. The flesh-flies of Central Europe (Insecta, Diptera, Sarcophagidae). *Spixiana Supplement* **24**: 1–260.
- ROSTECKI R. 2016. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Zaskalskie-Bodnarówka. *Dz. Urz. Województwa Małopolskiego*, poz. 999: 1-10.
- ROHDENDORF B.B. 1967. The directions of historical development of Sarcophagidae (Diptera). *Proceedings of the Paleontological Institute, Academy of Sciences, USSR* **116**: 1–92.
- SZPIŁA K. 2010. The first instar of European Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae). *Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń*, 272 ss.
- SZPIŁA K. 2013. *Metopodia pilicornis* (PANDELLÉ, 1895) (Diptera, Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Dipteron* **29**: 22–25.
- VERVES Yu.G. 1986. Family Sarcophagidae. [W:] SOÓS Á., PAPP L., *Catalogue of Palaearctic Diptera*. 12. Calliphoridae-Sarcophagidae, *Akadémiai Kiadó, Budapest*, ss. 58–193.
- VERVES Yu.G. 1989. The phylogenetic systematics of the Miltogrammatine flies (Diptera, Sarcophagidae) of the world. *Japanese Journal of Medical Science and Biology* **42**: 111–126.
- Verves Yu.G., Szpila K. 2008. *Miltogramma drabermonkoi* sp. n. from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). *Polish Journal of Entomology* **77**: 57–61.
- VERVES Yu.G., BARTÁK M. 2018. New distributional data and an updated and commented list of Czech and Slovak Sarcophagidae (Diptera). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)* **54**: 410-416.
- ZEROVA M.D., ROMASENKO L.P., SERYOGINA L.Ya., VERVES Yu.G. 2006. Natural insect enemies of solitary bees of the fauna of Ukraine. *Veles, Kijów*, 236 ss.

SUMMARY

Eight species of the genus *Miltogramma* MEIGEN, 1803 are known from Poland. Observation on the biology of most species points on the trophic relation of the larval stages with nests of solitary bees (Apoidea). During faunistic exploration of nature reserves in the Pieniny Mountains (southern Poland) numerous specimens of *Miltogramma villeneuvei* VERVES, 1982 were found. Males of this species were swarming on the exposed and insolated limestone rocks in Zaskalskie-Bodnarówka and Biała Woda Nature Reserves. *Miltogramma villeneuvei* is widespread in Palaearctic and recorded from Azerbaijan, Egypt, Finland, France and Russia. Recently *M. villeneuvei* was reported also from Czech Republic, Germany and Slovakia, so that discovery of this fly in Poland is not surprising. Two other species of *Miltogramma* with similar wide distribution, *M. brevipila* VILLENEUVE and *M. iberica* VILLENEUVE, are also expected to be discovered in the Polish territory in future.

*** Editorial remarks:**

* This paper is dedicated to the late BOGUSŁAW SOSZYŃSKI.